

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727668>
УДК 331.101.3

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА СТРЕМЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

Н.Г. Быкова,

магистрант,

Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»,
г. Самара

Аннотация: Всякое действие человека исходит из тех или иных мотивов и направляется на определенную цель; оно разрешает ту или иную задачу и выражает определенное отношение человека к окружающему миру. Мотивация – это одна из главных проблем психологии личности, значимость, которой связана с анализом источников побудительных сил человека к деятельности, к его поведению. Студент, как элемент молодого поколения современного общества, в процессе взросления ищет себя и свое призвание. Для этого ему необходимо внутреннее стремление к достижению целей и саморазвитию, что и требует мотивов для развития за счет получения личных знаний. Именно отсюда и вытекает актуальность темы мотивации студентов в вузе, как элемент их внутреннего развития через получение новых знаний, которые дадут им рост в будущем.

Ключевые слова: мотив, мотивация, студент, действия, вуз, желание, цель, результат, стремление

THE INFLUENCE OF MOTIVATION ON THE DESIRE OF STUDENTS TO SUCCESSFULLY STUDY AT A UNIVERSITY

N.G. Bykova,

master's student,

Samara branch of the State Autonomous Educational Institution of Higher Education in Moscow "Moscow City Pedagogical University",
Samara,

Annotation: Every human action proceeds from certain motives and is directed towards a certain goal; it solves a particular task and expresses a certain attitude of a person to the world around him. Motivation is one of the main problems of personality psychology, the importance of which is associated with the analysis of the sources of human motivations for activity, for his behavior. The student, as an element of the younger generation of modern society, is looking for himself and his vocation in the process of growing up. To do this, he needs an inner desire to achieve goals and self-development, which requires motives for development through personal knowledge. This is where the relevance of the topic of motivation of students at the university arises, as an element of their internal development through obtaining new knowledge that will give them growth in the future.

Keywords: motive, motivation, student, actions, university, desire, goal, result

Понятие «мотивация» берет свое происхождение от латинского слова *movere* – «двигать». А. Шопенгауэр в начале XIX столетия написал статью «Четыре принципа достаточной причины», где ввел данное понятие в научный оборот.

Изучением этой проблемы занимались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, М.Г. Ярошевский и др.

Мотив – это психический процесс, который изнутри стимулирует нас к постановке цели и принятию соответствующих средств действия. По мнению, А.В. Петровского, мотивы связаны с удовлетворением определенных потребностей, побуждения к деятельности.

Проблему мотивации рассматривали многие ученые:

– как поведенческую концепцию мотивации: З. Фрейд, Д. Уотсон, Э. Толмен, И.П. Павлов.

– «Теория роста», или «Гуманистическая психология»: К. Голдштейн, А. Маслоу, К.Р. Роджерс, А. Адлер. Теория роста подчеркивает стремление человека к совершенствованию, реализации своего потенциала, самовыражению.

– как ситуационно-динамическая мотивация: А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе.

Деятельность должна удовлетворять ряд условий, при одновременном присутствии которых действия воспринимаются самим субъектом или наблюдающими за ним лицами как составляющие деятельности достижения.

Согласно Х. Хекхаузену, эта деятельность должна оставлять после себя осязаемый результат, который должен оцениваться качественно или количественно, причем требования к оцениваемой деятельности не должны быть ни слишком низкими, ни слишком высокими, то есть чтобы деятельность могла увенчаться, а могла и не увенчаться успехом и, по меньшей мере, не могла осуществиться без определенных затрат времени и сил.

В основе учебной активности лежит целый комплекс мотивов, которые могут дополнять друг друга, переплетаться, некоторые могут выступать в качестве ведущих, а остальные – второстепенными. Большую роль в становлении мотивации оказывают социально-психологические особенности молодых людей: их интересы, отношение к жизни, прошлый опыт, межличностные отношения, их окружение и, конечно же, юношеский максимализм.

Самым важным фактором, обуславливающим успешность профессионально-личностного становления будущего специалиста, является выбор будущей профессии. От правильного и продуманного выбора профессии зависит судьба человека, это очень сложный и ответственный момент в жизни молодого человека. Все начинается с цели: кем стать, какого уровня достичь, где получить необходимые знания и умения, выбор места учебы и т.д.

Цели всегда должны быть конкретными и реалистическими, например: быть фармацевтом, врачом-хирургом, режиссером телевизионных программ, быть кинооператором.

Главными мотивами в выборе будущей профессии являются: мотив самореализации, мотив карьеры, уважения, мотив общения, мотив стабильности и мотив заработка. Мотивация делает человека целенаправленным.

Большое значение для профессиональной мотивации к будущей профессии имеют интересы, склонности и способности

личности. Человек добьется успеха в том виде деятельности, которая ему будет интересна.

Формирование мотивации студентов основано на различных механизмах и процессах, которые влияют на их внутреннюю мотивацию и направленность на достижение учебных целей. Вот некоторые из них:

1. Мотивация студентов связана с их потребностями и целями. Когда студенты осознают, что обучение поможет им удовлетворить их потребности и достичь целей, они будут более мотивированы учиться. Например, студент, который хочет стать профессионалом в своей области, будет более мотивирован по сравнению со студентом, у которого нет ясных целей.

2. Студенты будут больше мотивированы, если они видят ценность и релевантность обучения. Когда им ясно, как полученные навыки и знания применяются на практике, как они могут влиять на их будущую карьеру или личностный рост, это способствует формированию мотивации.

3. Уверенность студентов в их способности успешно выполнять задачи и достигать результатов, а также их ожидания успеха играют важную роль в формировании мотивации. Чем выше уровень самооэффективности и чем больше ожидания успеха, тем больше мотивации они будут иметь для достижения целей.

4. Поддержка со стороны преподавателей, родителей, сверстников и других людей в образовательной среде играет важную роль в формировании мотивации студентов. Возможность взаимодействия и обмена идеями, поддержка и поощрение способствуют повышению мотивации и ощущению значимости.

5. Студенты, которым предоставляется определенная степень автономии и выбора в учебной деятельности, имеют больше мотивации. Они могут чувствовать себя более ответственными за свое обучение и более заинтересованными в достижении целей, которые они сами установили.

Сводя все вместе, можно сказать, что высокий уровень позитивной мотивации учащихся может компенсировать недостаток способностей и запаса знаний, умений и навыков. Успех и активность студентов в большей степени зависят от силы и структуры их мотивации. Мотивация достижения успеха и избегания неудач

является важными и относительно независимыми аспектами человеческой мотивации, которые сильно влияют на направленность личности и поведение студента.

Задача, цель высших учебных заведений – сформировать мотивацию к обучению, создать такие условия, в которых студент будет учиться с охотой, где он будет получать удовлетворение от самого процесса обучения, будет активен и инициативен.

Список литературы

- [1] Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. 272 с.
- [2] Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. М.: АСТ, 2008. 672 с.
- [3] Выготский Л.С. Психология / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 1008 с.
- [4] Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. 512 с.
- [5] Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции / А.Н. Леонтьев. – М.: МГУ, 1971. 40 с.
- [6] Общая психология: Учеб. для студентов пед. Институтов: 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. А.В. Петровского. – М.: «Просвещение», 1976. 479 с.
- [7] Ярошевский М.Г. О внешней и внутренней мотивации научного творчества / М.Г. Ярошевский // Проблемы научного творчества в современной психологии. – М.: Наука, 1971. 204-223 с.
- [8] Косачева А.О. Мотивация студентов к обучению и профессиональному развитию. Мир науки, культуры, образования. 2022. № 5 (96). [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-studentov-k-obucheniyu-i-professionalnomu-razvitiyu> (дата обращения: 28.11.2024)

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ananyev B.G. On the Problems of Modern Study of Humanity / B.G. Ananyev. – St. Petersburg: Piter, 2001. 272 p.

[2] Vygotsky L.S. Pedagogical Psychology / Ed. V.V. Davydov. Moscow: AST, 2008. 672 p.

[3] Vygotsky L.S. Psychology / L.S. Vygotsky. – Moscow: EKSMO-Press Publishing House, 2000. 1008 p.

[4] Ilyin E.P. Motivation and Motives / E.P. Ilyin. – St. Petersburg: Piter, 2002. 512 p.

[5] Leontiev A.N. Needs, Motives, Emotions / A.N. Leontiev. – M.: Moscow State University, 1971. 40 p.

[6] General Psychology: Textbook for students of pedagogical institutes: 2nd ed., supplemented and revised / Ed. by A.V. Petrovsky. – M.: "Prosveshchenie", 1976. 479 p.

[7] Yaroshevsky M.G. On external and internal motivation for scientific creativity / M.G. Yaroshevsky // Problems of scientific creativity in modern psychology. – M.: Nauka, 1971. 204-223 p.

[8] Kosacheva A.O. Motivation of students for learning and professional development. The world of science, culture, education. 2022. No. 5 (96). [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-studentov-k-obucheniyu-i-professionalnomu-razvitiyu> (access date: 11/28/2024)

© Н.Г. Быкова, 2024

Поступила в редакцию 04.12.2024

Принята к публикации 19.12.2024

Для цитирования:

Быкова Н.Г. Влияние мотивации на стремление студентов к успешному обучению в вузе // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-2(51). С. 68-73. URL: <https://ip-journal.ru/>